

ANAIS

VI FÓRUM DISCENTE DE SOCIOLOGIA POLÍTICA — FDSP

ISSN: 2965-9647

26 e 27 de novembro de 2021

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política — PPGSP

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro — UENF

Campos dos Goytacazes/RJ

2021

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

FICHA CATALOGRÁFICA

Preparada pela Biblioteca do CCH / UENF

F745 Fórum Discente de Sociologia Política - FDSP (6. : 2021 : Campos dos Goytacazes, RJ)

Anais [do] VI Fórum Discente de Sociologia Política - FDSP : Sociologia política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: dilemas e resistências [recurso eletrônico] / Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, coordenação de Wania Amélia Belchior Mesquita. – Campos dos Goytacazes, RJ : Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, 2021

36p.

1 recurso online.

Anual.

Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1Beuh8xsY_a9tURKoENJMq0-Rg4u_rzQH/view?usp=sharing

ISSN: 2965-9647

1. Sociologia Política. 2. Problemas sociais. 3. Direitos Sociais. I. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. II. Mesquita, Wania Amélia Belchior (Coord.). III. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Centro de Ciências do Homem.

CDD 306.2

Sociologia Política e as Dinâmicas Sociais no Contexto Brasileiro Contemporâneo: Dilemas e Resistências

Coordenação Geral: Prof^{fa} Dr^a Wania Amélia Belchior Mesquita

Comissão Organizadora:

Anysia Carla Lamão Pessanha
Bruna Lasse Araújo
Carine Lima dos Passos
Elaine da Silva Siqueira
Nelson Luis Motta Goulart
Rafaela Soares Salles
Sávio da Silva Abreu
Thalita Barreto Sarlo
Vitória Marinho Wermelinger
Yves Faria Pessanha Gabriel

Comissão Científica:

John Marr Ditty
Luana Puppim Pratti
Luciana Cristina de Campos Barbosa
Nelson Luis Motta Goulart
Patrícia de Oliveira Bulamarqui
Réia Sílvia Gonçalves Pereira

Secretaria:

Ana Beatriz Severo Xavier
Camila Faria Berçot
Juliana da Cunha Miguel
Maria Clara Pereira dos Santos

Caderno de Anais:

Ana Beatriz Severo Xavier
Rafaella Lopes Martins Jaeger

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Apresentação

O VI Fórum Discente do Programa de Pós Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte Fluminense, ocorreu nos dias 26 e 27 de novembro de 2021, de maneira remota. O evento discutiu o tema “Sociologia política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: dilemas e resistência”.

O mesmo teve como objetivo discutir os impasses sociais, políticos e econômicos. Bem como a observância da fragilização democrática e as consequências da crise sanitária de covid19. Cenários de incertezas e ameaças às instituições e sistemas protetivos de direitos sociais.

Desse modo busca-se criar espaço para reflexões acerca das teorias contemporâneas que apontam para uma melhor compreensão do presente e projeção de cenários futuros. Sendo aceita produções acadêmicas dos mais variados objetos estudados pelas ciências humanas e sociais.

SUMÁRIO

A Advocacia Geral Da União No Processo De Resolução Consensual De Conflitos: Debatendo Os Obstáculos E Possibilidades Da Capacidade Discrecionalária	7
A Crítica Ao Conservadorismo Em Florestan Fernandes.....	8
A Decolonialidade Nos Livros Didáticos De Sociologia: Entre A Legislação E Os Materiais Didáticos	9
A Política, O Conflito E A Gestão Do Patrimônio Histórico Cultural Em Campos Dos Goytacazes (Rj)	10
Atores Jurídicos No Cenário Oligárquico: Uma Prosopografia Dos Ministros Do Stf Na Conjuntura De 1914 A 1924 Da Primeira República.....	11
Capitalismo Cognitivo E Educação: Roupas Nova De Tecido Velho	12
Censo Demográfico 2022: Lacunas Austericidas E Vulnerabilização Da Constituição Federal De 1988	13
Coleta E Tratamento De Esgoto Na Região Fluminense Da Bacia Hidrográfica Do Rio Paraíba Do Sul: Atuação Dos Comitês De Bacia	14
Condições De Moradias E Contratos De Trabalho Na Lavoura Canavieira Em Campos Dos Goytacazes (1980-1989)	15
Corpos Multifacetados: Revistando A História Do Corpo	16
Educação Em Tempos De Crise Financeira: Uma Análise Do Financiamento Da Educação Dos Municípios Do Estado Do Rio De Janeiro	17
Entre O Secular E A Santidade: O Face A Face Movement E O Pentecostalismo Entre Jovens Batistas	18
Heterogeneidade Da Pobreza. Um Estudo Sobre As Gradações Da Pobreza Entre Sujeitos(As) Da Cadeia Produtiva Da Pesca Artesanal.....	19
Inimigos Favoritos: Uma Análise Sobre Seletividade No Controle Repressivo Pelo Estado	20
Luta Por Reconhecimento Na Esfera Privada	21
Mulheres Em Rede E A Trajetória Do Abortamento Voluntário No Brasil.....	22
Novo Capitalismo E Uberização Do Trabalho: Um Estudo Sobre A Subjetividade Do Trabalhador Motorista De Uber	23
O Gerenciamento Municipal De Água E Dos Serviços De Coleta E Tratamento De Esgoto: Ruídos E Dissonâncias	24
O Impacto Da Legislação No Contexto Do Licenciamento Ambiental De Petróleo E Gás.....	25
O Norte Fluminense À Luz Do Neoxtratativismo: Breve Estudo Das Estruturas Econômicas E Urbanas Da Região	26

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

O Pensamento Político De Militares Do Governo Bolsonaro: Tradição, Conservadorismo E Militarismo	27
Onde Estão Os Egressos Do Ensino Médio? Análises Acerca Das Influências Do Neoliberalismo A Partir De Um Estudo De Caso	28
Percepções Dos Conflitos Pelo Uso Da Água No Entorno Do Parque Estadual Da Pedra Azul, Na Região Serrana Do Espírito Santo	29
Raça E Gênero Em Interseção: A Autopercepção De Mulheres Negras Em Posições De Gerência	31
Regimes Fiscais Dos Municípios Do Norte Fluminense No Contexto Dos Desafios Institucionais Para O Desenvolvimento Urbano Do Estado Do Rio De Janeiro.....	32
Relações De Apoio E Cuidado De Mães E Filhos Em Um Conjunto Habitacional Popular Do Morar Feliz	33
Republicanos Em Discussão	34
Ressignificando O Cotidiano: Estratégias E Táticas Dos Motoentregadores Na Cidade De Campos Dos Goytacazes.	35
Trabalho Intermitente: As Matérias Legislativas No Congresso Nacional Antes Da Reforma Trabalhista De 2017 E A Ideia De Mercados Como Projeto Político	36

A ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NO PROCESSO DE RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS: DEBATENDO OS OBSTÁCULOS E POSSIBILIDADES DA CAPACIDADE DISCRICIONÁRIA

Bruna Marcelle Bastos Dias Marinho; Caterine Reginensi

O presente trabalho se propõe a estudar a capacidade discricionária da Advocacia Geral da União em optar pela conciliação em um processo a ela destinado. É certo que a Política pública da Conciliação vem evoluindo no Direito brasileiro desde o ano de 2010, quando passou a ser obrigação para todos os envolvidos no processo buscá-la, o que torna o processo judicial mais social e próximo das partes. Ocorre que a conciliação não tem sido uma opção para a administração pública, que continua a adotar a sentença como principal forma de dar fim ao processo. O objetivo da pesquisa é analisar a forma de construção da verdade processual realizada pela Advocacia Pública, observando se há resolução consensual do conflito e como ela acontece. Para esse fim, está sendo realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa, de forma a encontrar em textos da lei, autos processuais, bibliografia acerca do tema, além de uma pesquisa de campo, com questionário semi-estruturado, e observação de audiências e dia-a-dia da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro e da Advocacia Geral da União. A pesquisa terá como limites os anos entre 2010 a 2022, bem como o espaço territorial do Estado do Rio de Janeiro. Os primeiros resultados encontrados demonstram que em regra não há conciliação quando se trata de administração pública, que os magistrados não tem determinado a audiência de conciliação, que são obrigatórias, alegando que não há interesse do Estado em conciliar, que não justifica a falta dessa audiência por si só.

Palavras-chave: Public Advocacy; Conciliation; Judicial power.

Instituição de fomento: UENF/FAPERJ.

A CRÍTICA AO CONSERVADORISMO EM FLORESTAN FERNANDES

Elson dos Santos Gomes Junior

O conservadorismo encontra-se entre os principais programas políticos da modernidade ao lado do liberalismo e do socialismo. Sua importância desde a obra de Edmund Burke (1729- 1797) “Reflexões Sobre a Revolução na França” tem sido demonstrada através de sua propagação por diversos países, entre os quais, o Brasil. Neste sentido, considerando a recepção do conservadorismo e a importância de sua defesa na história política brasileira, este trabalho tem por objetivo apresentar a crítica ao conservadorismo desenvolvida pelo sociólogo paulista Florestan Fernandes (1920-1995). Para isso, considerando o estágio inicial da pesquisa, iremos nos pautar nas obras do autor como “instância empírica de análise” e, considerando a intensa ocorrência dos termos “conservadorismo” e “conservantismo”, apresentar uma primeira interpretação deste (s) conceito (s) de forma crítica, sem deixar de considerar sua atualidade e contribuição para o entendimento do cenário sociopolítico em vigor. Os resultados preliminares apontam para a existência na gramática política brasileira, segundo Florestan Fernandes, de um discurso que, além de autoritário, trabalha para a manutenção do status quo das classes dirigentes. Além disso, quando estas se sentem ameaçadas por forças democratizantes socialmente organizadas, não recusam o uso da violência e da barbárie como forma de “autodefesa” e “autopreservação”. O conservadorismo é assim uma estratégia de “conservantismo” entre os iguais que conseguem desfrutar dos escassos frutos civilizatórios experimentados na forma de efetividade histórica. Nestes termos, para a maior parte da população brasileira, o que resta é a exclusão e a falácia conservadora – Deus, pátria, família – como acomodação ideológica sem integração social efetiva.

Palavras-chave: Florestan Fernandes; Conservadorismo; Radicalismo Democrático.

Instituição de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.

A DECOLONIALIDADE NOS LIVROS DIDÁTICOS DE SOCIOLOGIA: ENTRE A LEGISLAÇÃO E OS MATERIAIS DIDÁTICOS

Vitória Marinho Wermelinger

A presente pesquisa, ainda em andamento, tem como tema a presença de conteúdos que promovam a representatividade étnica, racial e cultural dos povos colonizados no Brasil, assim como é proposto pelas Leis 10.639/03 e 11.645/08 (Leis que garantem a inclusão da temática “História e Culturas Afro-Brasileira, Africanas e indígenas” no currículo), nos Livros Didáticos de Sociologia disponibilizados pelo Plano Nacional do Livro Didático de 2018. Os objetivos da pesquisa consistem em analisar como o as culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas se fazem presentes nestes materiais didáticos, buscando entender se essas culturas aparecem de acordo com o proposto pelas leis citadas anteriormente, de modo a contribuir para a promoção de uma educação decolonial e intercultural. O trabalho tem como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental), uma vez que sua construção se dá a partir da análise de obras que tratam sobre o tema e de documentos, como as leis 10.639/03, 11.654/08 e os Livros Didáticos de Sociologia pelo PNLD de 2018. A primeira etapa da pesquisa consiste no aprofundamento da pesquisa bibliográfica e em uma análise inicial dos Livros Didáticos, para então se iniciar o tratamento dos dados obtidos através desta análise documental. Até o presente momento foi possível constatar a partir dos dados obtidos a carência de uma abordagem que apresente uma imagem positiva destes grupos nas obras, de forma que realmente valorize culturas que enfrentam um longo histórico de discriminação.

Palavras-chave: Decolonialidade; Sociologia; Livros Didáticos; Leis 10.639/03 e 11.645/08.
Instituição de fomento: FAPERJ, UENF.

A POLÍTICA, O CONFLITO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

Juliana da Cunha Miguel, Mauro Macedo Campos

O presente trabalho busca compreender os efeitos das atuais práticas de gestão e conflitos existentes na gestão da preservação do patrimônio cultural no Município de Campos dos Goytacazes (RJ), compreendendo que a gestão do patrimônio cultural não envolve apenas a problemática da memória social, significa compreender a dinâmica da disputa pelo espaço urbano. Trata-se de uma pesquisa de base empírica e dados qualitativos, cuja metodologia se baseia na pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e documental e parte dos objetivos: de efetuar um levantamento dos principais instrumentos que regulamentam as diretrizes da preservação do patrimônio em nível federal, estadual (Rio de Janeiro) e municipal; identificar os atores (público e privado) que atuam no Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural (COPPAM); bem como os papéis exercidos no conselho, para identificar possíveis impasses da gestão municipal do patrimônio cultural; e realizar os estudos de casos, de forma comparativa, de modo que se possa observar padrões ou divergências na atuação do conselho. Em uma arena onde existem variáveis, sociais, culturais e de mercado, se pode criar práticas de gestão baseadas em valores que põem em risco a preservação do patrimônio em seu sentido amplo, ou seja, sem considerar seus elementos de memória, identidade, e sua função social, traduzindo-se na formulação e implementação das políticas públicas.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Políticas Públicas; Gestão Municipal.

Instituição de fomento: CAPES.

ATORES JURÍDICOS NO CENÁRIO OLIGÁRQUICO: UMA PROSOPOGRAFIA DOS MINISTROS DO STF NA CONJUNTURA DE 1914 A 1924 DA PRIMEIRA REPÚBLICA

Sávio da Silva Abreu, Mauro Macedo Campos, Tais de Cássia Badaró Alves

Este estudo parte do protagonismo atual do Poder Judiciário e se insere na problemática mais ampla em torno do papel do Supremo Tribunal Federal em meio aos dilemas de sua atuação política. Busca-se perceber essa centralidade a partir de um recuo histórico: o período compreendido entre os anos de 1914 a 1924 marcados pela crise do sistema oligárquico. A construção do perfil dos magistrados como vetor para a compreensão do comportamento da Suprema Corte encontra-se fundamentada nas teorias contemporâneas de análise de instituições. Esta pesquisa se vale das perspectivas teóricas do Neoinstitucionalismo de Escolha Racional e propõe-se a investigar o perfil dos Ministros como vetor endógeno para a “Tomada de decisão” da Suprema Corte. Sendo assim, problematiza-se a atuação dos ministros do STF na Primeira República, a fim de demarcar possíveis relações com o contexto político. Desse modo, utiliza-se o método da prosopografia que considera características comuns de grupo de indivíduos por meio de um estudo coletivo de suas vidas valendo-se de dados biográficos. Para a concretude dos objetivos propostos será utilizado o banco de dados presente no acervo de composição do Supremo disponível no site institucional e nas informações biográficas que constam nos arquivos do CPDOC. Conclui-se, ainda de modo parcial, que os indivíduos pertencentes ao STF no recorte de pesquisa compunham uma elite política com prévia circulação nos quadros institucionais do estado brasileiro.

Palavras-chave: STF; Ministros; Escolha Racional; Prosopografia; Comportamento Institucional.

Instituição de fomento: UENF.

CAPITALISMO COGNITIVO E EDUCAÇÃO: ROUPA NOVA DE TECIDO VELHO

Josélia Rita da Silva

O presente trabalho objetiva discutir o conceito de capitalismo cognitivo e sua relação com a educação. Para tanto, baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, buscando em autores que estudam a temática, a sustentação para o estabelecimento da influência do novo modelo capitalista sobre a educação. Os resultados demonstram a importância de diferenciação teórica entre as abordagens da economia baseada no conhecimento e de capitalismo cognitivo. Observa-se ainda como o saber e as instituições que o produzem precisam ser controlados pelo capital, levando a uma maior influência do setor empresarial e financeiro sobre a escola e sua atuação. Nessa esteira de transformações, a educação para a fábrica foi substituída pela formação para a trabalho precarizado e o empreendedorismo de modelo uberizado. Considera-se que a educação tem se prestado muito aos interesses do capitalismo cognitivo, visto que, fornece a principal matéria prima para gerar lucro: o conhecimento. Todavia, há que se pensar em formas de (re)construir uma educação emancipadora.

Palavras-chave: capitalismo cognitivo; educação; mudança social.

Instituição de fomento: FAPERJ.

CENSO DEMOGRÁFICO 2022: LACUNAS AUSTERICÍDAS E VULNERABILIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Wagner das Chagas Araújo Borges

A relutância do Governo Federal da não realização do Censo, na perspectiva desse trabalho, têm lastro no progressivo caminho que os Governos Federais têm tomado de 2014 até o presente 2021 em diminuir o processo de intervenção do Estado na Economia rumo, portanto, a concepção de Estado Mínimo. Nesse sentido, dialogando com posturas heterodoxas de economia e com Sociologia Fiscal/Tributária, buscou-se sustentar a ideia de que a não realização do Censo Demográfico no ano de 2022, está alinhada a um processo progressivo no qual o Estado Brasileiro é um gerenciado de peças contábeis e menos promotor do desenvolvimento. Além disso, no bojo deste trabalho, essas Políticas têm um compromisso com o anti-planejamento, com a concentração da renda e de Direitos Sociais na medida que promove a vulnerabilização do Estado de Bem-Estar Social da CF 1988.

Palavras-chave: Sociologia Fiscal; Constituição Federal 1988; Estado de Bem Estar Social
Instituição de fomento: UFMG.

COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA REGIÃO FLUMINENSE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL: ATUAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIA

Camila Faria Berçot, Maria Eugênia Totti

A Política Nacional de Recursos Hídricos (1997) estabeleceu um sistema integrado tendo por base a bacia hidrográfica, nesse sentido, o Rio de Janeiro implantou sua Política Estadual (1999) instituindo a cobrança em 2003. Outras foram as adequações que se verificam na legislação estadual como a fixação de um limite legal do total arrecadado para uso em saneamento básico. A pesquisa encontra-se em andamento e procura realizar um diagnóstico acerca das ações e investimentos em coleta e tratamento de esgoto realizados nas quatro regiões hidrográficas localizadas no trecho fluminense da bacia do Paraíba do Sul pelos quatro Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), bem como as ações do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Para atingir ao objetivo proposto utiliza-se de quatro estudos de caso: CBH-Médio Paraíba do Sul; Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. O levantamento de dados está sendo feito a partir dos sites dos quatro comitês estaduais de bacia; do CEIVAP; da ANA – Agência Nacional de Águas; do INEA - Instituto Estadual do Ambiente; e; da AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O período de levantamento de dados é de 2010 a 2020, bem como revisão bibliográfica. Pode-se concluir, até o momento, que as ações em saneamento se apresentam como o principal gargalo entre a votação e a concretização dos investimentos no âmbito dos CBHs, e que os municípios representam o grande desafio para o desembolso destes recursos.

Palavras-chave: Comitê de Bacia Hidrográfica; Saneamento Básico; Cobrança pelo uso da água; Investimento; Paraíba do Sul.

Instituição de fomento: UENF; FAPERJ.

CONDIÇÕES DE MORADIAS E CONTRATOS DE TRABALHO NA LAVOURA CANAVIEIRA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (1980-1989)

Filipe Moreira de Azeredo Tavares

Este trabalho tem por objetivo contextualizar as condições de moradias e contratos de trabalho na lavoura canavieira em Campos dos Goytacazes, região norte-fluminense do Rio de Janeiro entre 1980-1989. O período é marcado pela reorganização dos movimentos sociais, proporcionadas pelo processo de redemocratização. Além disso, há o desencanto com as lutas travadas na justiça do trabalho, promovidas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos (STRC) e a mobilização coletiva por direitos. No período mencionado, tornam-se mais visíveis no cenário público às reivindicações e paralisações dos canavieiros, tendo como pautas o fim da cobrança dos alugueis, melhorias nas condições de habitação, cumprimento do Estatuto da Lavoura Canavieira, fim das empreiteiras, direito ao roçado, pagamento em espécie, entre outros. Ao dialogar com os estudos existentes somados à análise dos jornais impressos O Globo, O Fluminense e Jornal do Brasil, concluímos que a exploração sofrida na região apresenta semelhanças com outros estados do país, sendo as condições de dominação constitutivas do trabalho do corte de cana de açúcar, com diferentes regras de moradia e contratação. A escolha dos periódicos ocorreu em virtude das enunciações da exploração sofrida pelos trabalhadores, das condições de ilegalidade e do domínio dos empreiteiros na região, constituindo importante fonte de interpretação da problemática e apontando semelhanças com a bibliografia analisada.

Palavras-chave: Campos dos Goytacazes; Lavoura Canavieira; Boias-frias; Trabalhadores Clandestinos.

Instituição de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

CORPOS MULTIFACETADOS: REVISTANDO A HISTÓRIA DO CORPO

Renato Marcelo Resgala Júnior, Marinete dos Santos Silva

O presente artigo visa a uma revisitação sobre o conceito do que é o corpo, no que concerne às transformações sociais e histórico-culturais. Para tanto, o método empregado foi de uma revisão comparativa de dados e pesquisas históricas, acadêmicas e culturais que, referentes à temática, abordam as dicotomias como Corpo x Alma, Magro x Gordo e, também, a oposição estética entre Beleza x Feiura quando o que se tem em vista é o corpo. Para tanto, empreendeu-se em uma investigação das posições clássicas, nas acepções gregas e religiosas, passando por Aristóteles, Platão e Galeno, à luz do trabalho de Thomas Laqueur (2001). Em seguida, analisaram-se as relações de corpo e sociedade, partindo das projeções do discurso da medicina (com suas transformações culturais e temporais), tendo como aporte teórico a análise histórica de Roy Porter (1992), que apresenta a transformação conceitual que se projetou na história ocidental sobre o corpo, e Georges Vigarello (1995; 2000), que discute a atuação do discurso médico na busca pelo corpo – dito – perfeito. Verificou-se, com isso, que a perspectiva médica sobre o corpo sofreu variações histórico-culturais: se de um lado percebeu-se a subjugação dos corpos à constituição da alma, em um longo período histórico, por outro lado, as posições sobre o corpo, a partir do final do século XIX, coadunaram-se com posições relativas à saúde física, com o ideal do corpo-máquina, que no século XXI, vem a ser entendido como o corpo tecnológico. Por fim, apresentaram-se as considerações das percepções do corpo na contemporaneidade, embasada pela crítica de Jean-Jacques Courtine (1995; 2013), Georges Vigarello (1995; 2000; 2003; 2012) e a avaliação sobre o corpo de homens e mulheres no Brasil, a partir das posições de Denise Bernuzzi de Sant’Anna (1995a; 1995b; 1998; 2000).

Palavras-chave: Corpo; História; Sociedade.

Instituição de fomento: CNPq; CAPES; PPGSP-UENF.

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE FINANCEIRA: UMA ANÁLISE DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ana Beatriz S. Xavier, Marlon Gomes Ney

A partir dos anos 90 o Estado brasileiro passa por uma revisão de seu papel através de uma série de reformas que alteram sua estrutura. Um problema rapidamente se impôs: Como materializar o direito a educação previsto na carta constitucional? A solução encontrada para esta questão na área educacional se apresentou na criação de uma política de fundos para o financiamento, manutenção e desenvolvimento do ensino. Os municípios e estados não apenas recebiam recursos de acordo com o quantitativo de alunos que tivessem, mas também passaram a contar com um valor mínimo por aluno para financiar a oferta do serviço educacional. O principal objetivo deste trabalho se constitui na análise do financiamento da educação nas escolas municipais do Estado do Rio de Janeiro de 2014 a 2019. O estudo da média de recursos percentuais investidos pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro demonstrou que estes em sua maioria não conseguem alcançar o percentual mínimo previsto constitucional, e também tem apresentado nos últimos anos uma estagnação dos valores despendidos. A gestão dos volumes transferidos para a manutenção do ensino e a qualidade desta educação ofertada vai, necessariamente, passar pela capacidade dos municípios de gerirem estes valores. Dessa forma, aliada a uma necessidade do aumento de investimentos na área educacional é preciso pensar no desenvolvimento de mecanismos de fiscalização eficazes, afim de resguardar uma gestão pública mais competente, eficiente e transparente.

Palavras-chave: Financiamento Público; Educação; Municípios; Rio de Janeiro.

Instituição de fomento: CAPES.

ENTRE O SECULAR E A SANTIDADE: O FACE A FACE MOVEMENT E O PENTECOSTALISMO ENTRE JOVENS BATISTAS

Williams Moreira Barros Luna, Wania Amélia Belchior Mesquita

A pesquisa busca compreender a partir do estudo de caso, as dinâmicas entre jovens batistas de Campos dos Goytacazes. Observamos o movimento jovem Face a Face Movement (FAF), da Segunda Igreja Batista de Campos (SIB) em suas ações internas e entrevistamos jovens líderes que o compõem. Ou seja, utilizamos uma base qualitativa neste trabalho. No contexto do FAF foi observado que há um viés vocacional para a especialização religiosa de alguns jovens a partir de escolas missionárias interdenominacionais, com imersão de campo em contextos transculturais e monoculturais, no Brasil e internacional, na América Latina e Europa. A partir desta observação emerge a nossa questão-problema: seria o FAF um movimento que, para além da difusão do pentecostalismo entre os jovens afastados ou não crentes visando a sua conversão a partir do uso de espaços públicos e mídias sociais, também busca recrutar entre estas juventudes segundo sua vocação especialistas religiosos? Utilizamos a sociologia da experiência em consonância com a sociologia luhmanniana como bases teóricas, justamente por se tratar de grupo jovem que articula através de diversas linguagens um hibridismo religioso. A pesquisa segue em andamento, de modo que os resultados ainda são meramente parciais, entretanto é possível concluir que há uma continuidade no avanço do pentecostalismo, seguindo um padrão nacional, porém com traços híbridos e identidades complexas. O fenômeno religioso é essencialmente plural e, portanto, é compreensível que este avanço suscite novos arranjos nas mais diversas esferas da sociedade. O trabalho busca contribuir com o conhecimento sobre o pentecostalismo e suas expressões entre as juventudes.

Palavras-chave: juventudes; religião; pentecostalismo; hibridismo religioso; Igreja Batista.

Instituição de Fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.

HETEROGENEIDADE DA POBREZA. UM ESTUDO SOBRE AS GRADAÇÕES DA POBREZA ENTRE SUJEITOS(AS) DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

ARTESANAL

Gisele Braga Bastos

A presente etapa da pesquisa possui abordagem metodológica quantitativa. Os dados são provenientes do Censo da Pesca Artesanal, realizado pelo PEA Pescarte em sete municípios limítrofes à Bacia de Campos dos Goytacazes - RJ. Foram entrevistados(as) sujeitos(as) da cadeia produtiva da pesca artesanal em 3.478 domicílios com 10.082 pessoas, entre 2014 e 2016, como parte das ações do projeto de educação ambiental PEA Pescarte, que é uma medida de mitigação ambiental exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA. Seguindo a perspectiva da necessidade de olhar a pobreza como categoria sociológica (Paugam, 2003; Simmel, 2011) e por meio de indicadores multidimensionais (Alkire & Foster, 2009; Asselin, 2002), introduzimos o modelo, que construímos, composto por quatro indicadores: a classe de consumo (a partir da metodologia do Critério Renda Brasil), a renda familiar per capita, em reais, a escala de percepção de insegurança alimentar (EBIA) da população e o índice de associativismo (por meio do bloco capital social do survey). Por meio desse modelo pretendemos refinar, em certa medida, a heterogeneidade entre sujeitos da comunidade tradicional de pesca artesanal. Conforme sugerem as análises iniciais, os pescadores(as) artesanais do censo da pesca artesanal estão concentrados nos estratos mais baixos, abaixo do estrato C2 do Critério Brasil. Como aprofundaremos no presente trabalho, os dados indicam que mais da metade das famílias estão em algum grau de insegurança alimentar medido pela escala EBIA. 52%, 1826 famílias encontram-se em estágio de insegurança alimentar, 1359 leves; 379 moderadas e 88 graves, reforçando a validade do presente estudo.

Palavras-chave: pescadores(as) artesanais; risco socioambiental; pobreza; intermediação de interesses; racismo ambiental.

Instituição de fomento: FAPERJ/UENF.

INIMIGOS FAVORITOS: UMA ANÁLISE SOBRE SELETIVIDADE NO CONTROLE REPRESSIVO PELO ESTADO

Tiago Abud da Fonseca

Na perspectiva de estudar a seletividade exercida pelo Estado no controle dos grupos criminosos, deparei-me com o avanço do domínio das milícias na cena criminal do Rio de Janeiro. A partir dessa constatação, passei a estudar as milícias como tema de pesquisa, definindo como objeto sociológico a análise sobre como ocorre a repressão estatal a essas organizações criminosas que operam o cotidiano, por dentro do Estado. Como universo empírico, trago a reflexão dos profissionais da Defensoria Pública, no sentido de demonstrar como a atuação miliciana chega ao balcão de atendimento do Estado-Defensor e qual é a percepção de tais agentes políticos acerca da atuação estatal na contenção do avanço das milícias no território fluminense, se comparada com a atuação do mesmo Estado contra as facções relacionadas ao varejo do tráfico de drogas. A partir de entrevistas no campo, houve a sinalização para uma atuação seletiva do Estado na repressão às milícias, sendo diagnosticado que a guerra às drogas faz dos traficantes varejistas os alvos preferenciais das agências repressivas. O trabalho que apresento aqui tem por finalidade testar essa hipótese indicada pela Defensoria Pública-RJ, o que farei a partir da análise do banco de dados do “Portal de Procurados”, com os dados dos criminosos que são alvo dos agentes da repressão estatal, buscando verificar quem eles são, quais crimes cometeram e a quais organizações criminosas pertencem. O resultado apresentado sinaliza para a confirmação da hipótese, concluindo que há uma repressão direcionada aos traficantes de drogas e, em maior grau, a uma facção criminosa específica.

Palavras-chave: repressão estatal; seletividade; milícias; tráfico de drogas.

Instituição de fomento: UENF

LUTA POR RECONHECIMENTO NA ESFERA PRIVADA

Karine de Gouvêa Pessoa

O presente trabalho busca investigar e debater as transformações e permanências ocorridas no relacionamento familiar a partir da revelação da homossexualidade, a fim de compreender como tal evento influi nas vivências afetivas estabelecidas na esfera familiar de pessoas gays e lésbicas, bem como observar e discutir as lutas por reconhecimento travadas dentro da família. A partir de uma perspectiva que considera as relações entre subjetividade, representações sociais acerca da homossexualidade e interações sociais, foram abordadas: as experiências destes sujeitos desde suas infâncias até a atualidade dentro da esfera familiar; os significados por eles atribuídos aos relacionamentos, eventos e comportamentos familiares; e as redes de afetos estabelecidas. Este trabalho fundamenta-se em entrevistas realizadas a partir de 2019 com gays e lésbicas, filhos e filhas de pessoas cristãs evangélicas, católicas e sem religião, além de pesquisa documental acerca das produções católicas e evangélicas relativas à homossexualidade. A análise desse material tem como objetivo compreender os nexos estabelecidos entre as representações correntes nos mencionados meios religiosos acerca da homossexualidade e do sujeito homossexual, bem como o comportamento performado por esses sujeitos dentro do espaço doméstico. Os resultados preliminares indicam: presença de um sentimento de dever moral por parte dos filhos em revelar sua sexualidade sob o signo da honestidade; uma forte expectativa afetiva dos filhos direcionada a seus pais e suas mães, mas sobretudo às mães, associado à noção de amor confluyente; e a presença da narrativa religiosa sobre a homossexualidade nos discursos de parte dos pais e mães religiosos.

Palavras-chave: Reconhecimento; família; homossexualidade.

Instituição de fomento: CAPES, UENF.

MULHERES EM REDE E A TRAJETÓRIA DO ABORTAMENTO VOLUNTÁRIO NO BRASIL

Laura Monteiro Lubanco, Mauro Macedo Campos, David Maciel de Mello Neto

Estima-se que no Brasil sejam realizados ao menos 500 mil abortos voluntários e ilegais anualmente, embora tais informações não sejam fidedignas, à medida que a clandestinidade e o estigma que permeiam o tema inibem a admissão de tal prática e resultam na subnotificação do ato, contribuindo para um déficit de representatividade ao que concerne a prática do abortamento. Nesse cenário silente, a utilização do ciberespaço tem possibilitado expressões de resistência e articulação entre as mulheres frente ao contexto do abortamento voluntário. Diante de tal conjuntura, a pesquisa em voga buscou compreender a perspectiva do aborto voluntário e ilegal por quem o vivencia a partir da análise de relatos de trajetórias abortivas compartilhadas no espaço virtual. A opção por uma estratégia de investigação predominantemente qualitativa mostrou-se adequada, haja vista que a preocupação ao que concerne ao tema não é com a representatividade numérica, mas com o aprofundamento necessário à compreensão do fenômeno. Como abordagem metodológica, será utilizado a teoria fundamentada em dados, que permite uma contínua interação entre análise e coleta de dados. A pesquisa encontra-se ainda em andamento, no entanto, os resultados dos materiais já analisados demonstram que o anonimato e a acessibilidade das redes possibilitam o compartilhamento dos anseios e angústias vivenciados por mulheres em suas trajetórias abortivas e permitem a expressão de seus sentimentos em relação à interrupção voluntária da gestação, bem como conferem representatividade àquelas que optam por cessar a gravidez, a partir da identificação de histórias de pessoas em semelhantes condições de conflito.

Palavras-chave: Aborto ilegal; ciberespaço; trajetória abortiva.

Instituição de fomento: FAPERJ-UENF.

NOVO CAPITALISMO E UBERIZAÇÃO DO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE A SUBJETIVIDADE DO TRABALHADOR MOTORISTA DE UBER

Thalita Barreto Sarlo

Essa pesquisa busca compreender o fenômeno da uberização do trabalho em suas características macroestruturais e globais considerando principalmente as perspectivas morais de compreensão da sociedade contemporânea, sem deixar de ressaltar as diferenças da questão do trabalho no centro e na periferia do capitalismo. Especifico os motoristas de Uber como objeto de análise, mas o situo em um contexto maior da uberização. Primeiramente, busco entender como a uberização se situa em um contexto global de precariedade a partir de estudos teóricos e empíricos de autores como Richard Sennett, Dardot e Laval (2016) e Robert Castel (1997;1998). O objetivo dessa primeira etapa é avaliar o fenômeno da uberização do trabalho e estabelecer uma relação entre transformações do capitalismo e o mundo do trabalho, bem como examinar as tendências da uberização e identificar as formas de atuação das plataformas digitais, em específico, a Uber. Depois, busco analisar a experiência empírica dos motoristas a partir do método qualitativo de entrevistas em profundidade inspirada principalmente pelos trabalhos de Jessé Souza na Ralé brasileira (2018) utilizando como chave analítica os conceitos de trabalho indigno (MACIEL 2007) e de sujeito neoliberal (LAVAL; DARDOT, 2016) para perceber os aspectos subjetivos e psicossociais presentes nas trajetórias de vida e no trabalho de motorista de Uber. Por fim, resultados preliminares demonstram congruência com a abordagem teórica escolhida, especialmente no que tange o debate da subjetividade neoliberal.

Palavras-chave: Uberização; neoliberalismo; trabalho indigno.

Instituição de fomento: Capes.

O GERENCIAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO: RUÍDOS E DISSONÂNCIAS

Anysia Carla Lamão Pessanha, Maria Eugênia Totti

O município foi alocado como ente federativo na estrutura estatal por meio da Constituição Federal de 1988. O mencionado diploma cuidou-se de primar pela descentralização como forma de distribuir os poderes confiados e concentrados na União Federal ao instituir o federalismo de cooperação. Dessa forma, eclodiu o sistema de divisão de competências entre União, estados, Distrito Federal e Municípios, sendo esse último dotado de particularidades, enquanto ente político. Com isso, o principal objetivo do presente trabalho é analisar a atuação dos municípios, no sistema federativo, na gestão da água e saneamento básico. Utilizando como parâmetro as previsões legais, os precedentes históricos que permeiam a gestão local e os dados dos Municípios previstos na plataforma SNIS. Para tal fim, a metodologia utilizada foi a revisão de literatura realizada por meio de obras clássicas e contemporâneas que tratam do assunto. Já os procedimentos metodológicos foram instrumentalizados pela pesquisa bibliográfica e levantamento documental nas legislações brasileiras e na plataforma SNIS. Enquanto determinados entes locais conseguem atender ao serviço de esgotamento sanitário satisfatoriamente, outros não alcançam o sucesso desejado, seja por falta de autonomia, de apoio financeiro dos demais entes federativos, verticais e horizontais, ou por conta de outro entrave que salienta a dificuldade do ente municipal em protagonizar o caráter federativo atribuído pela Constituição Federal de 1988. Os serviços de saneamento básico quando exercidos harmoniosamente todos aproveitam das externalidades positivas, por outro lado, todos arcam com a má execução, na mesma proporção.

Palavras-chave: Federalismo; Município; Saneamento Básico; Água; Governança.

Instituição de fomento: CAPES.

O IMPACTO DA LEGISLAÇÃO NO CONTEXTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PETRÓLEO E GÁS

Thais Cristina Moreira Moore, Geraldo Márcio Timóteo

O estudo parte da observação da legislação que rege o licenciamento ambiental no contexto de petróleo e gás e de duas lógicas de ação do Estado, a mitigação dos impactos ao meio ambiente provocado pelos seus empreendimentos e a construção de um espaço dialógico e participativo entre os atores da governança ambiental - órgãos reguladores, empresas e grupos socialmente vulneráveis. O objetivo central da proposta é estudar os efeitos do arranjo institucional do sistema de licenciamento de petróleo e gás como proxy da implementação do plano simbólico promovido pela legislação ambiental federal na mitigação dos impactos avaliados no licenciamento das operações marítimas de petróleo e gás. Nesse viés, sistematizando o trabalho de campo, para a compreensão de como a percepção dos atores da governança ambiental nesse contexto se realizam empiricamente e se relacionam com o arcabouço teórico/normativo jurídico, será realizado o estudo na Petrobras, na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e Gás Offshore (COPROD) e na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Exploração de Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás Offshore (COEXP), ambos setores da Coordenação Geral de Empreendimentos Marinhos e Costeiros (CGMAC) da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), do IBAMA, responsável pelo licenciamento de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás offshore. Sendo proposto uma análise exploratória através da pesquisa qualitativa, interpretativista, por meio de estudo aplicado, entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental. O estudo parte da observação que a legislação, objeto da construção das políticas ambientais, pode ter uma maior concretização normativa jurídica através da análise das leis perante as instituições e a compreensão das necessidades dos grupos sociais afetados, criando um ponto de encontro a estes elementos, ainda dissociados, que regem a legislação ambiental, com intuito de contribuir com a gestão ambiental e com os grupos socialmente vulneráveis diminuindo o distanciamento histórico do cidadão da estrutura técnica, legal e institucional. Tendo como relevância fomentar através dos diagnósticos realizados, melhorias a governança ambiental, projetos de lei e a formulação de políticas ambientais.

Palavras-Chave: Legislação Ambiental, Legislação Simbólica, Licenciamento, Petróleo e Gás, Políticas Ambientais.

Instituição de fomento: FAPERJ/UENF.

O NORTE FLUMINENSE À LUZ DO NEOXTRATIVISMO: BREVE ESTUDO DAS ESTRUTURAS ECONÔMICAS E URBANAS DA REGIÃO

Guilherme Vasconcelos Pereira, Ricardo André Avelar da Nóbrega

Desde os anos 1970, o capitalismo passa por transformações na sua dinâmica de funcionamento. Nesse sentido, entre as transformações ocorridas destaca-se as mudanças no modelo de divisão internacional do trabalho. A região Norte-Fluminense, ao longo do tempo, foi inserida em processos amplos de urbanização e integração ao capitalismo global, abrigando nos anos 1970 a indústria de extração e produção de petróleo em Macaé, e nos anos 2010, o Porto do Açú no município de São João da Barra. Dessa maneira, o objetivo do presente trabalho é compreender a maneira pela qual a região Norte-Fluminense está relacionado à atual dinâmica capitalismo, a partir, do conceito de neoextrativismo. O trabalho encontra-se em andamento, a metodologia consiste em revisão bibliográfica em torno dos conceitos de neoextrativismo e desenvolvimento, buscando sua relação ao processo histórico recente de transformações urbanas e econômicas na região em questão, para isso busca-se resgatar os dados pertinentes a estrutura econômica dos municípios que integram a região além de investigação acerca das intervenções urbanas ocorridas nos mesmos. Espera-se que o trabalho possa contribuir para elucidar quais os sentidos das transformações ocorridas na região Norte Fluminense, seus objetivos e suas motivações, além disso o trabalho visa uma reflexão em torno do conceito de neoextrativismo, em relação a dinâmica do capitalismo.

Palavras-chave: Norte-Fluminense; Neoextrativismo; Capitalismo;

Instituição de fomento: UENF, CAPES, PPGSP.

O PENSAMENTO POLÍTICO DE MILITARES DO GOVERNO BOLSONARO: TRADIÇÃO, CONSERVADORISMO E MILITARISMO

Wallace da Silva Mello, Vitor de Moraes Peixoto

Atualmente muito se discute sobre a participação dos militares na política. Este texto visa contribuir com o tema analisando o pensamento político dos militares no governo Bolsonaro a partir da análise de textos, entrevistas e artigos em jornais tanto de militares com cargos no governo quanto de apoiadores e entusiastas do atual governante. Qualitativamente, pretende-se perceber quais são os principais temas tratados no âmbito da política e da democracia como esse conjunto de reflexões políticas se relaciona com o campo do pensamento político brasileiro. A hipótese lançada é a de que os militares no governo Bolsonaro exprimem concepções de democracia e política marcadas pela reprodução de elementos míticos do imaginário social brasileiro, isto é, a democracia racial, o passado incruento da sociedade brasileira e – apesar de tudo – a solução pacífica e ordeira de nossos dilemas sociais. Além disso, esta concepção de democracia relaciona-se com o anticomunismo, a Doutrina de Segurança Nacional e o passado autoritário brasileiro, expressando-se na defesa de um presidencialismo com marcas autoritárias e na crítica aos outros poderes constitucionais e opositores políticos. Essa concepção de democracia e política dos militares no governo Bolsonaro estaria próxima do conservadorismo culturalista brasileiro e seria influenciada por um conjunto de valores e tradições internas ao mundo da caserna no Brasil.

Palavras-chave: militares; pensamento político brasileiro; democracia;

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; FAPERJ.

ONDE ESTÃO OS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO? ANÁLISES ACERCA DAS INFLUÊNCIAS DO NEOLIBERALISMO A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO

Maria Clara Pereira dos Santos

O presente trabalho trás reflexões acerca das influências do neoliberalismo na trajetória de jovens egressos do Ensino Médio a partir de um estudo de caso de um colégio estadual na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. A pesquisa se encontra em fase exploratória e busca identificar o que os egressos estão fazendo após um ano de formação aliado ao perfil socioeconômico e cultural que serão informações obtidas por meio de entrevistas, já que a pesquisa se trata de uma investigação empírica qualitativa. Partindo do pressuposto que a escola é uma instituição que reproduz ideologia dominante como propõe Gramsci (2004) faz-se necessário compreender a inserção dos jovens egressos no mercado de trabalho diante de um contexto de trabalho precarizado segundo Antunes(2020), bem como as condições pelas quais dão sequência aos estudos após a formação. Assim serão consideradas as influências do neoliberalismo e da subjetividade neoliberal desenvolvida por Dardot e Laval(2016) para compreender o discurso ocasionado pela doutrina neoliberal acerca das “escolhas” dessa juventude. Aliado a isso analisar como o neoliberalismo enquanto uma política neoliberal está inserida no âmbito educacional com o intuito de dar ênfase no mercado de trabalho como analisa Costa(2009). Por fim a pesquisa propõe uma reflexão acerca das responsabilizações e culpabilizações que são ocasionadas nestes jovens diante do discurso neoliberal como analisa Brown(2019) que tem como consequência uma desmobilização dos trabalhadores e movimentos estudantis. Todas estas análises levarão em consideração a conjuntura política e o contexto de pandemia que o Brasil enfrenta na contemporaneidade.

Palavras-chave: Educação; Neoliberalismo; Egressos; Ensino Médio.
Instituição de fomento: UENF.

PERCEPÇÕES DOS CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA NO ENTORNO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA AZUL, NA REGIÃO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

Luciana Bellé Rocha; Maria Eugênia Totti

A disponibilidade de água tem se tornado um grande problema no entorno do Parque Estadual da Pedra Azul (PEPAZ), no distrito de Aracê, na região serrana do Estado do Espírito Santo. A Bacia Hidrográfica do rio Jucu tem importante representação no sul do estado, por abastecer toda a região do Aracê e cerca de sete municípios da Grande Vitória, mas sofre com a pressão de demandas dos usos dos recursos hídricos, associada à escassez hídrica. O período de escassez, durante o triênio de 2014 a 2016, acarretou disputas de interesses de poder, econômico e social, apesar de a região apresentar um crescimento econômico em potencial por meio da agricultura familiar, do agronegócio e do ecoturismo. Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo identificar a percepção dos conflitos que se desenham entre os atores envolvidos nos diferentes usos da água: a agricultura familiar; o agronegócio; e os sujeitos que desenvolvem e exploram o ecoturismo como atividade econômica na região do Aracê, Zona de Amortecimento do PEPAZ e área de influência do Comitê de Bacias Hidrográficas (CBH) do rio Jucu. O trabalho teve como base a pesquisa qualitativa, desenvolvida a partir de três grupos, a saber: grupo de moradores da Vila de Pedra Azul; grupo de agricultores da comunidade de São Paulo do Aracê; e grupo de moradores que residem no entorno do PEPAZ. Quanto aos objetivos e procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois envolve levantamento bibliográfico, além de análise e interpretação de dados. A coleta de dados foi realizada por meio de visitas às casas e no ambiente de trabalho dos atores sociais, utilizando-se a técnica da “bola de neve”. As percepções dos conflitos foram identificadas a partir dos diferentes tipos de relações com os usos dos recursos hídricos, entre elas as relações simbólicas, afetivas e culturais. Nesse sentido, a percepção dos conflitos revela que a gestão compartilhada das águas precisa superar obstáculos de diferentes tipos e escalas. A descentralização do poder e a participação social são demandas que devem ser ajustadas para que haja equilíbrio nessas ações.

Palavras-chave: Crise hídrica. Conflitos. Gestão compartilhada. Participação social.
Instituição de fomento: UENF.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

RAÇA E GÊNERO EM INTERSEÇÃO: A AUTOPERCEPÇÃO DE MULHERES NEGRAS EM POSIÇÕES DE GERÊNCIA

Carine Lima dos Passos

Este trabalho apresenta um dos resultados da pesquisa “Raça, classe e desigualdade: um estudo sobre pessoas negras em posições de gerência” realizado no Programa de Pós- Graduação em Sociologia Política e em conjunto com o Núcleo de Novos Estudos Sobre Desigualdade Social (NUESDE). A pesquisa objetivou entrevistar pessoas negras em posições de liderança com o intuito de traçar sociologicamente incômodos, barreiras e percepções desses indivíduos no interior das grandes empresas. A realização do trabalho empírico contou com a participação de dez informantes que ocupam cargos de gerência em empresas corporativas privadas e que contribuíram trazendo informações sobre suas trajetórias de ascensão, trajetória familiar, questões subjetivas e opiniões sociais e políticas. O material empírico foi analisado resultando em um conjunto de percepções que em debate com a bibliografia que trata da cultura do novo capitalismo e das relações raciais no Brasil nos aponta para a forma como as subjetividades são apropriadas pela ideia do mérito e esforço individual. O recorte aqui apresentado tem enfoque nas percepções das mulheres entrevistadas neste grupo de informantes que falam sobre suas sociabilidades no interior das grandes empresas. Em termos gerais, as informações coletadas apontam para a percepção mais latente de barreiras e incômodos pela via do gênero do que pela via da raça. O mundo corporativo se apresenta como um universo à parte das estruturas que movem e conduzem à sociedade.

Palavras-chave: racismo; mulheres negras; mundo executivo; interseccionalidade.

Instituição de fomento: FAPERJ, CAPES, UENF.

**REGIMES FISCAIS DOS MUNICÍPIOS DO NORTE FLUMINENSE NO
CONTEXTO DOS DESAFIOS INSTITUCIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

José Felipe Quintanilha França

Apesar da Constituição dotar os Municípios de autonomia tributária, institucional e administrativa, sendo este ente federativo responsável pelas políticas urbanas, é flagrante a enorme fragilidade da capacidade institucional dos governos municipais, o que resulta na incapacidade de resposta às demandas sociais e urbanas prevista na Constituição de 1988. Na seara da economia política da urbanização, baseada na acumulação do capital, as cidades e o território, enquanto propriedade, se transmutam em commodity. Fenômenos como glocalização e financeirização do capital, além da malversação dos recursos públicos se materializam em inúmeros exemplos Brasil à fora. A região Norte Fluminense não foge à regra nacional, trazendo exemplos variados que culminam em pobreza latente, baixos índices nos principais indicadores de qualidade de vida e desenvolvimento urbano. A maior parte dos municípios, especialmente os menores, são dependentes, substancialmente, das transferências redistributivas, que por sua vez, são quase que totalmente vinculadas, resultando em reduzido grau de liberdade no manejo do orçamento, isto os faz gastar em função da receita disponível, ao invés de ajustar sua estrutura de recursos às necessidades de gasto para atendimento das demandas de seus munícipes, como reza a cartilha da teoria do federalismo fiscal. Neste contexto, objetiva-se analisar a questão dos regimes fiscais, isto é, a capacidade fiscal-financeira dos municípios do Norte Fluminense, de modo a avaliar a capacidade de financiamento, de acordo com os indicadores construídos pelo Observatório das Metrôpoles para o contexto metropolitano, que agora serão replicados para a região em questão, buscando, também, entender como isso pode ser limitador da provisão de políticas públicas e do grau de desenvolvimento urbano.

Palavras-chave: Municípios; Regimes fiscais; Autonomia fiscal; Capacidade institucional.

Instituição de fomento: UENF.

RELAÇÕES DE APOIO E CUIDADO DE MÃES E FILHOS EM UM CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR DO MORAR FELIZ

Luiza Soares de Almeida Souza

Esta comunicação refere-se à pesquisa de mestrado em andamento em Sociologia Política que pretende compreender a dimensão do cuidado de mães e de seus filhos em um conjunto habitacional popular em Campos dos Goytacazes, RJ. São objetivos específicos: Conhecer os desafios cotidianos enfrentados por essas mulheres, inclusive nos âmbitos sociais, econômicos e políticos; compreender as relações estabelecidas com o território, vizinhos, família e com os demais moradores do conjunto habitacional; conhecer as estratégias de cuidado das mulheres na criação dos filhos; investigar se há algum sofrimento envolvido nesse cuidado com os filhos e qual o sentido desse sofrimento e verificar como a pandemia do COVID-19 impactou nessas relações de cuidado. Para isso, é proposto a etnografia, a observação participante e as entrevistas em profundidade. Deste modo, o percurso consiste, primeiramente, em um levantamento bibliográfico e a revisão de literatura. Em seguida, um levantamento de interlocutores e da existência de creches e escolas. Os resultados parciais trazem informações de que há uma creche e uma escola próximas ao conjunto que se encontraram fechadas no período pandêmico, além de relato de ações religiosas voltadas principalmente para o público infantil. A discussão aliada a teoria trata da opressão de gênero, raça e classe do público alvo da pesquisa. Até o presente momento, foram encontrados limites de acesso devido em um primeiro momento a pandemia da COVID-19 e em segundo a conflitos no território. No entanto são situações contornáveis. As ações futuras serão a construção da entrevista e a realização das mesmas.

Palavras-chave: mães; cuidado; habitação.

Instituição de fomento: FAPERJ, UENF, CNPq, CAPES.

REPUBLICANOS EM DISCUSSÃO

Jheniffer Vieira de Almeida, Vitor de Moraes Peixoto

A definição de partido é uma discussão antiga, seu surgimento ocorre na França para designar tropas armadas, tornam-se facções armadas e por fim, facção política, de onde vem seu sentido pejorativo. (SEILER, 2000). Para Tarouco (2007), é possível conhecer os partidos através de sua imagem pública encontrada em veículos de comunicação, projetos de lei e atuação dos parlamentares, descrição dos seus atores, teorias políticas dos acadêmicos e programas partidários. Este trabalho tem por objetivo a classificação, se possível, do partido Republicano. Na busca pela classificação do Republicanos, a empreitada deu-se nas leituras de Duverger (1970), Panebianco (2005), Seiler (2000), Gosnell (1937) e Diniz (1982). Os autores surgem como tipos ideais para nos ajudar a compreender o partido. É importante lembrar que o partido passou por mudanças e transitou nas definições. Podemos afirmar que o Republicanos já teve um comportamento de catch all, atua como uma máquina política e tem elementos de um partido de massas. Na primeira década do partido, é forte ver seu lado de “capta tudo” onde até seu programa é neutro. Caminhando para seus 15 anos, o partido começa a afunilar sua identidade: um partido para cristãos e/ou conservadores (nos costumes). Algumas características de massas são vistas no Republicanos: sua composição nas categorias de base e a educação política para que seus partidários estejam preparados para estar à frente dos governos. Contudo, existem distâncias, essas massas são orientadas a pensar sua realidade tornando-se independente do Estado por meio de conquistas capitalistas. É um partido das bases sociais, da classe trabalhadora e menos favorecida. Essa população é recebida pessoalmente pelas lideranças locais do Republicanos, sejam elas políticos eleitos ou líderes de comitês do partido. Em 2018 as bases participaram da reformulação do partido com ideias postas no site, essa mudança alterou toda a estrutura ideológica do partido, que se tornou de direita. O partido tem institucionalização forte e uma hierarquia severamente respeitada. Adapta-se ao ambiente em que se encontra, de modo a está sempre em coalizões do governo federal desde sua criação. E para aproximar e manter seus partidários, para além da ideologia, distribui incentivos.

Palavras-chave: Republicanos; partidos políticos; máquina política.

Instituição de fomento: FAPERJ.

RESSIGNIFICANDO O COTIDIANO: ESTRATÉGIAS E TÁTICAS DOS MOTOENTREGADORES NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Sintilla Abreu Bastos Cartaxo , Odile Elise Augusta Caterine Reginensi

O presente resumo trata-se da análise dos registros de um diário de campo acerca do trabalho na rua, tendo em vista a atividade profissional dos motoentregadores em Campos dos Goytacazes durante a pandemia da Covid-19. O objetivo é reconhecer e discutir algumas estratégias e táticas que são elaboradas pelos sujeitos diante do cotidiano de trabalho de motoentregador nas ruas e ainda as formas de enfrentamento dos riscos por meio da ressignificações das práticas cotidianas. No tocante às estratégias e táticas, elencamos as concepções teóricas de Michel de Certeau. Antunes (2004), Braga (2017) e Gago (2018) com seus conceitos atinentes as questões das mutações no mundo do trabalho urbano dão a tônica a análise da conjuntura. O método de pesquisa é o qualitativo cuja inspiração está etnografia do cotidiano na rua. A globalização mundial e a reestruturação produtiva do capital promoveram ao longo dos anos mudanças no cenário urbano e no mercado de trabalho. Sendo assim, conhecer as formas particulares de organização dos sujeitos diante das questões cotidianas pode ser um caminho para o debate acerca das estruturas presentes na sociedade.

Palavras-chave: Trabalho de rua; cotidiano urbano; motoentregadores

Instituição de fomento: Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.

**TRABALHO INTERMITENTE: AS MATÉRIAS LEGISLATIVAS NO CONGRESSO
NACIONAL ANTES DA REFORMA TRABALHISTA DE 2017 E A IDEIA DE
MERCADOS COMO PROJETO POLÍTICO**

Henrique Rodrigues Moreira

O contrato de trabalho intermitente é um vínculo empregatício que passou a ser reconhecido pela legislação após a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017). Em pesquisa de mestrado em andamento, tem-se por objetivo analisar o itinerário desta forma de vínculo através das matérias legislativas que passaram pelo Congresso Nacional, recuperando o processo de tramitação e os discursos que levaram o modelo de contrato de trabalho intermitente até a Reforma, desvelando o processo de construção política por parte de atores sociais para que este modelo de trabalho se tornasse uma realidade. Para cumprir com este objetivo, a pesquisa completa, de abordagem documental, textual e qualitativa, tem empreendido uma análise de conteúdo em documentos oficiais extraídos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Neste trabalho, em específico, devido às limitações, apresentar-se-á alguns resultados parciais do levantamento de dados, tendo como recorte analítico a apresentação dos principais projetos de lei apresentados no Congresso Nacional que dispunham sobre o trabalho intermitente antes da reforma. Essas matérias, ao sinalizarem que a institucionalização do trabalho intermitente decorre da atuação e do interesse de parlamentares, ajuda-nos a demonstrar que o Parlamento teve atuação importante na construção da reforma, por um lado; por outro, se a sociologia econômica argumenta, de modo geral, que mercados são construções sociais, cabe-nos a coleta de dados que apontem como essa construção se dá e quais atores sociais estão envolvidos. O principal aporte teórico da investigação é a ideia, de Karl Polanyi, da economia como “processo instituído” e de mercados como projeto político.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista; Trabalho Intermitente; Sociologia do Trabalho; Sociologia Econômica; Legislação Trabalhista.

Instituição de fomento: Programa de Pós-graduação em Sociologia, Universidade Federal Fluminense.